

ATMOSFERADAGI AEROZOL KONSENTRATSIYASINING SINOPTIK SHAROITLARGA BOG‘LIQLIGI

Sultashov R.G., Tleumuratova B.S., Narimbetov B.J., Kublanov J.J., Urumbayev A.E.
Qoraqalpoq tabiiy fanlar ilmiy-tadqiqot institute

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20466382>

Annotatsiya. Ushbu ishda sinoptik sharoitlarga bog‘liq holda atmosfera aerezollari konsentratsiyasining shakllanishi va fazoviy-vaqt o‘zgaruvchanligining o‘ziga xos xususiyatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot Nukus shahrida olingan eksperimental ma‘lumotlar asosida amalga oshirildi. Atmosferaning yer yuzasiga yaqin qatlamida aerezol zarrachalarining tarqalishiga frontal jarayonlar va siklonik faoliyatning ta‘siriga alohida e‘tibor qaratilgan. Shuningdek, Turkmaniston hududidan chang massalarining qo‘shni hududlar - Qoraqalpog‘iston, Xorazm va Buxoro viloyatlariga ko‘chishi tahlil qilingan.

Tayanch iboralar: Sinoptik jarayonlar, chang bo‘roni, aerezol, chang ko‘chishi.

Kirish. Atmosfera aerezollari atrof-muhitning muhim tarkibiy qismi bo‘lib, iqlim va ob-havo sharoitlarining shakllanishida muhim rol o‘ynaydi. Ularning konsentratsiyasi va dispers tarkibi ko‘plab omillarga, jumladan, tabiiy va antropogen manbalar hamda meteorologik sharoitlarga bog‘liq. Xususan, sovuq frontlarning siljishi shamolning kuchayishi va havoning turbulent aralashishi bilan birga keladi, bu esa chang zarrachalarining ko‘tarilishi va uzoq masofalarga ko‘chishiga yordam beradi. Markaziy Osiyoning qurg‘oqchil hududlari uchun qo‘shni hududlardan, eng avvalo, kuchli chang bo‘ronlari shakllanadigan Turkmanistondan aerezollarning ko‘chishi qo‘shimcha omil hisoblanadi.

Ushbu Ishning Maqsadi. Atmosfera aerezollari konsentratsiyasining sinoptik sharoitlarga bog‘liqligini tahlil qilish, shuningdek, Nukus shahri va uning atrofidagi hududlarda chang massalarining ko‘chish jarayonlarini tadqiq etishdan iborat.

Tadqiqot metodlari. Tadqiqotda tabiiy kuzatuvlar, instrumental o‘lchovlar va atmosfera jarayonlarining sinoptik tahlilini o‘z ichiga olgan kompleks yondashuvdan foydalanilgan. Atmosfera aerezollari konsentratsiyasini o‘lchash diapazoni 0,3-10 mkm bo‘lgan A-03-10 turdagi zarrachalar hisoblagichi yordamida amalga oshirildi. Shu bilan birga, asosiy meteorologik parametrlar: havo harorati, nisbiy namlik va shamol tezligi qayd etildi. Aerezol massalarining ko‘chishiga siklonlar va frontal bo‘limlarning ta‘sirini aniqlash maqsadida qo‘shimcha ravishda ob-havo xaritalarining sinoptik tahlili o‘tkazildi..

Natijalar va muhokama. Olingan ma‘lumotlar tahlili atmosfera aerezollari konsentratsiyasining meteorologik parametrlarga sezilarli darajada bog‘liqligini ko‘rsatadi. Nukus shahrida kuzatiladigan odatdagi sharoitda, harorat 25,5°C va shamol tezligi o‘rtacha (3-4 m/s) bo‘lganda, aerezollar konsentratsiyasi 10–1 mg/m³ atrofida bo‘lib, bu mintaqa uchun fon qiymatlariga mos keladi. Yog‘ingarchilikdan so‘ng aerezollar konsentratsiyasining 4,62×10⁻² mg/m³ gacha sezilarli darajada pasayishi qayd etiladi. Shamol tezligi 10 m/s gacha kuchayganda aerezollar konsentratsiyasining 1,55 mg/m³ gacha keskin oshishi kuzatiladi, bu esa mahalliy xarakterdagi chang hodisasining rivojlanishidan dalolat beradi.

2026-yilning I choragida Nukus shahrida ruxsat etilgan chegaraviy konsentratsiyalardan oshishlar qayd etilmadi. Azot dioksidi va chang bo‘yicha konsentratsiya biroz oshdi. Kuzatuv natijalariga ko‘ra, atmosfera havosining ifloslanish darajasi "past." 2026-yil 14-aprel kuni Nukus shahrida maksimal havo haroratining +28°C gacha ko‘tarilishi va janubi-g‘arbiy shamolning 12-17 m/s gacha kuchayishi natijasida changli tuman kuzatildi. 14-aprel kuni soat 15:00 da atmosfera havosi ifloslanishi monitoringi postida olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, havodagi chang konsentratsiyasi

0,75 mg/m³ ni tashkil etdi (1-rasm va 1-jadval), bu me'yordan 5 baravar yuqori bo'lib, ko'rinish 1500 metrgacha cheklangan.

1-rasm. Nukus shahrida oddiy sharoitlarda (2026-yil 1-aprel), yomg'irdan keyin (2026-yil 2-aprel) va changli tuman paytida (2026-yil 14-aprel) zarrachalar soni va konsentratsiyasi

Jadval 1.

Aerozol konsentratsiyasi

Fraksiya (mkm)	Zarrachalar soni		
	Oddiy vaqt	Yomg'irdan keyin	Chang bo'roni
0.3-0.4	60665	45071	89975
0.4-0.5	12589	10339	16833
0.5-1	5953	5017	10156
1-2	1435	655	10679
2-5	1237	594	12063
>5	213	120	1369
Konsentratsiya, mg/m ³	0,204	0,11	1,55

Quyida sinoptik xarita va sun'iy yo'ldosh tasvirlari keltirilgan (2-rasm).

2-rasm. A) Mahalliy vaqt bilan soat 11 da siklon rivojlanishining sinoptik halqasimon xaritalari. B) <https://www.ventusky.com/> V) kosmik surat <https://zoom.earth/> Ventusky [4] **SINOPTIK VAZIYAT TAHLILI.** Taqdim etilgan sinoptik xaritada atmosfera sirkulyatsiyasining murakkab tuzilishini, jumladan, frontal tizimlar va barik maydonlarning o‘zaro ta‘sirini aks ettiradi. Xaritada g‘arbdan sharqqa qarab siljiydigan sovuq front aniq ko‘rinib turibdi, u iliq va sovuq havo massalari o‘rtasidagi chegara hisoblanadi. Siklonning markaziy qismida minimal bosim qayd etilgan bo‘lsa, chekka hududlarda barik gradiyentning kuchayishi kuzatilmoqda, bu esa shamol tezligining oshishiga xizmat qiladi.

Natijada havoda chang miqdorining ortishi, ko‘rinishning yomonlashishi, changli tuman hosil bo‘lishi, shamolning kuchayishi kuzatiladi. Shu bilan birga, chang bo‘ronining asosiy zonasi Turkmaniston ustida qoladi, Qoraqalpog‘istonda esa biroz chang ko‘rinishidagi kuchsiz ko‘rinish qayd etiladi. Natijada, chang massalari Xorazm va Buxoro viloyatlariga yetib borib, chang bo‘ronlari kuzatildi (3-rasm).

3-rasm. Xorazm va Buxoro viloyatlarida chang bo‘roni kuzatiladi [5]

Qoraqalpog‘iston ham ushbu jarayon ta‘siriga uchradi, biroq chang konsentratsiyasi pastroq bo‘ldi – hodisa kuchsizroq xarakterga ega bo‘lib, changli tuman ko‘proq kuzatildi.

Xulosa. Shunday qilib, ko‘rib chiqilayotgan sinoptik vaziyat siklonik faoliyatning faol fazasiga mos keladi. Ob-havo sharoitining shakllanishida sovuq frontning siljishi asosiy omil bo‘lib, u shamolning kuchayishi va atmosferaning termodinamik xususiyatlarining o‘zgarishi bilan kechadi. Natijada Qoraqalpog‘iston hududida shamol kuchayishi bilan beqaror va dinamik ob-havo kuzatildi. Bundan tashqari, Turkmaniston hududi ustida yuzaga kelgan chang bo‘roni Xorazm va Buxoro viloyatlariga tarqalgani, shuningdek, Qoraqalpog‘istonga qisman ta‘sir ko‘rsatgani, u yerda changli tuman ko‘rinishida kuchsizlangan shaklda namoyon bo‘lgani aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Селегей Т.С. Атмосферные аэрозоли. – М.: Наука, 2010.
2. Seinfeld J.H., Pandis S.N. Atmospheric Chemistry and Physics. Wiley, 2016.
3. Холтон Дж. Р. Введение в динамическую метеорологию. Academic Press, 2004.
4. Ventusky: <https://www.ventusky.com/> Zoom Earth: <https://zoom.earth/>